

SHAXSIY YORDAMCHI VA DEHQONCHILIK XO'JALIKLAR CHORVACHILIGINI RIVOJLANTIRISHDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Dosmuxamedova M.X.¹, Uralova S.X.

¹Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f. doktori, professor, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472157>

Annotasiya. Ushbu maqolada shaxsiy yordamchi va dehqonchilik xo'jaliklarida qoramollarni saqlash va oziqlantirishdagi yuqori resurs tejamkor texnologiyalaridan foydalanishda sut ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini o'rganish.

Kalit so'zlari: shaxsiy yordamchi, dehqon, xo'jalik, qoramol, sut, go'sht, resurs tejamkor texnologiya, samaradorlik, tannarxharajat, yengil tipli bino, ozuqalar.

Аннотация. Изучение показателей экономической эффективности производства молока при использовании высоких ресурсосберегающих технологий в содержании и кормлении крупного рогатого скота в личных подсобных и сельскохозяйственных хозяйствах

Ключевые слова: подсобное хозяйства, дехканское, крупный рогатый скот, молоко, мясо, ресурсосберегающие технология, эффективные, дорогостоящие, здания легкого типа, корма.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi chorvachilik rivojida shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklarining ulushi ulkandir. Respublikada yetishtirilayotgan sut va go'sht mahsulotlarining 95-96 foizi shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklariga to'g'ri kelmoqda. Ushbu xo'jaliklarda mollar sonini ko'paytirish bilan bir yo'la mahsuldorligini oshirish, resurs tejamkor texnologiyalarni qo'llash iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ulkan manba bo'lib hisoblanadi. Mahsulotlar bozor narxini tushirishga imkoniyat yaratiladi.

Ushbu muammolarga tegishli tadqiqotlar ustivor yo'nalishdagi ilmiy ishlarga xosdir. Ilmiy-tadqiqot ishlari Toshkent viloyati Bo'ka tumani "Sarkor" dehqonchilik va unda xizmat ko'rsatayotgan aholining shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida so'ngi yillar mobaynida amalga oshirildi. Ushbu xo'jaliklarning mollarni saqlash va oziqlantirish sharoitlari, yaylov zaxiralari (ekin maydonlarining ariq bo'ylari chetlari va turli ekin maydonlaridagi o'simlik qoldiqlari), yengil tipdagi arzon chorvachilik binolaridan foydalanish omillari resurstejamkor texnologiyaning asosini tashkil etdi. Mollar yoz va kuz davrida turli tipdagi yaylovlarda boqilganda sarflanadigan tabiiy-aylov ozuqalari tekin bo'lsa, yengil tipdagi binolarda qish davrida mollarni saqlash joylari arzonga tushadi, qish davrida sarflanadigan ozuqalarni (somon, turli o'simliklar poyasi, bug'doy va makkajo'xori doni) xo'jaliklarning o'zlarida yetishtirishda tannarxi bozor narxiga nisbatan 3-4 baravarga arzonlashadi. Ushbularning barchasi hisoblanganda yetishtirilgan 1 kg sutning tannarxi 348 so'mni tashkil etdi. Tannarx strukturasi quyidagilarga xos: ozuqalar tannarxi-156 so'm (44,8 %), mehnat haqi-80 so'm (23 %), turli amartizatsiya xarajatlari-80 so'm (23 %) boshqa xo'jalik va ishlab chiqarish xarajatlari-32 so'm (9,2).

Ushbu xarajatlar tannarxi chorvachilik fermer xo'jaliklarida 1 kg sutga sarflanadigan xarajatilarga (810 so'm) nisbatan 2,34 baravarga arzonga tushadi. Sut mahsulotini ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi ko'tariladi (1-jadval).

1-jadval

Shaxsiy yordamchi va dehqonchilik xo'jaliklarida sut ishlab chiqarishni iqtisodiy samaradorligi

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhlar	
	I-mahalliy qoramol	II-zoti yaxshilangan mahalliy qoramol
Sigirlarni sut sog'imi, kg	2466	2558
Sut tarkibidagi yog' miqdori, %	3,93	3,90
Bazis yog'likdagi (3,6 %) sut sog'imi, kg	2692	2771
Bazis yog'likdagi 1 kg sutning tannarxi, so'm	348	348
Bazis yog'likdagi 1 kg sutni sotish narxi, so'm	800	800
Sut mahsulotlarini sotishdan olingan daromad, ming so'm	2153,6	2216,8
Sarflangan jamiki harajatlar, ming so'm	936,8	964,3
Olingan foyda, ming so'm	1216,8	1252,5
Ishlab chiqarish rentabellik darajasi, %	56,50	56,50

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, xo'jaliklarning saqlash va oziqlantirish sharoitlarida mahalliy sigirlar sut sog'imi 2466 kg va zoti yaxshilangan mahalliy sigirlarniki 2558 kilogrammga tenglashdi. Sutning turli yog'lilik darajasida bazis yog'likdagi (3,6 %) sut miqdori tegishli 2692 va 2771 kilogrammni tashkil etdi. Bazis yog'likdagi 1 kg sutning tannarxi 348 so'mga tushdi, uni sotish narxi 800 so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich narxlarida ishlab chiqarilgan sut mahsulotlarini sotishdan 1216,8 va 1252,5 ming so'm foyda olindi va ishlab chiqarish rentabellik darajasi 56,5 foizga ko'tarildi.

Xulosa. Shunday qilib shaxsiy yordamchi va dehqonchilik xo'jaliklar sharoitida qoramollarni saqlash va oziqlantirishdagi resurs tejankor texnologiyalarida sut ishlab chiqarish iqtisodiy tomondan yuqori samaradorlikka ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азарова А., Иванова Н., и др. Пути повышения воспроизводительной функции высокопродуктивных коров. // Молочное и мясное скотоводство. М. 2009. №6. С. 14-15.
2. Акмальханов Ш.А. Биологические и зоотехнические основы ведения молочного скотоводства в Узбекистане. Ташкент. «Мехнат», 1993.160 с.
3. Акмальханов Ш.А. Мероприятие по раздую коров в фермерских и индивидуальных хозяйствах. // Зоотехния. 2010. №4. С. 27-29.
4. Ахмадалиев Н. Научные основы и технологические приёмы создания высокопродуктивных стад и выведения Таджикского типа черно-пестрой породы. Автореф. док. дисс. Ташкент. 2000. 42 с.
5. Гладкина Л.В., Карамаев С.В., Собалева Н.В. Влияние методов скрещивания на физико-химические качества молока голштинизированных коров. // Доклад. Международная научно-практическая конференция. Оренбург. 2001. №4. С. 150-152.

6. Досмухамедова М.Х. Молочная продуктивность и некоторые биологические особенности коров черно-пестрой породы разных генотипов. Автореф. дисс. к.с.х.наук. Ташкент. 2010. 17 с.
7. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) www.journalijar.com P.321-324.
8. Dosmukhamedova M., Mamatkulov O.E. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding EPRA International Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By:ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.
9. Dosmukhamedova M., Shakirov K., Mamurov G., Ruziev O. Formation of farm useful indexes of generation for an increase of breeding index of genotype of black motley bulls of Holstein breed World journal of pharmaceutical and life sciences An international peer reviewed journal for pharmaceutical and life sciences Volume 6. Issue 7. 2020. P.7-8.
10. Dosmukhamedova M., Esanov A., Shakirov K., Khodjayev U. Caring methods of male and female Holstein breed cattle and improving high-productive E3S Web of Conferences 258, 04029 (2021) UESF-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804029> P.1-8.
11. Карамаев С., Китаев Е., Соболева Н. Продуктивность голштинизированных коров при разных способах содержания. // Молочное и мясное скотоводство, №8, 2010, С. 14-16.
12. Карамаев С., Китаев Е., и др. Продуктивность голштинизированных коров при разных способов содержания. // Молочное и мясное скотоводство. 2010. №8. С. 14-16.
13. Мақсудов И. Совершенствование технологии выращивания первотелок черно-пестрой породы в условиях жаркого климата. Автореф. дисс. док. с.х. наук. Ташкент. 1994. 46 с.
14. Насыров Т. Оценка быков-улучшателей немецкой голштинской породы по генотипу и селекционному эффекту. // Зооветеринария. №1, 2010. С. 35-36.
15. Насыров У.Н., Джафаров М.Х., Нескубо П.М. УзНИИЖ Годовой отчет отдела крупного рогатого скота, 1963. 73 с.
16. Недава В.Е. Селекция крупного рогатого скота по оплате корма молоком. // Животноводство. М. 1965. №5. С. 16-17.
17. Недава В.Е., Ефименко М.Я. Итоги работы по созданию Украинского типа черно-пестрого скота. Создания новых пород сельскохозяйственных животных. М. Во. Агропромиздат. 1987. С. 30-32.
18. Шпакова Е.В. Хозяйственно-полезные признаки голштинизированного черно-пестрого скота с разными генотипами гена BLG. // Зоотехния. №2, 2011. С. 10-11.
19. Nesson G.L. Effects of climate and environment on beef cattle. “Agro Engineering”. 1959. September. P. 640-645.
20. Kibber H.H., Brody S. Influence of temperature 50⁰to 5⁰F and 50⁰to 0,5⁰F₁ on heat production and cardiorespiratory activities of dairy cattle. Mo. Agr. Exp. Sta. res. Buel. 1949. P. 450.
21. Johnston J.E. The effects of high temperature on milk production. J. “Heredity”. 1958. №2. P. 49.